

SUN'IY INTELLEKTA ODDIY CHIZIQLI REGRESSIYA ALGORITMI

Ergashev Sirojiddin

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti Jizzax filiali Amaliy matematika fakulteti, Axborot
tizimlari va texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchi

0000-0003-0683-4228

s.b.ergashev@gmail.com

Tel:+998942002021

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621170>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil

Ma'qullandi: 28-May 2025 yil

Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEYWORDS

Sun'iy intellekt, chiziqli regressiya, oddiy chiziqli regressiya, regressiya tahlili, python dasturlash, ma'lumotlar tahlili, machine learning, data science, bashorat modeli, vizualizatsiya.

ABSTRACT

Maqolada sun'iy intellektning mashinani o'qitish sohasida keng qo'llaniladigan chiziqli regressiya algoritmining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Oddiy chiziqli regressiya modeli va uning tenglamasi haqida batafsil ma'lumot beradi. Shuningdek talabalarning darsga qatnashish foizi va ballari o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilingan. Python dasturlash tilida qurilgan regressiya modeli asosida davomatning ballga ta'siri statistik va vizual grafik ko'rinishda baholash imkoniyatini ko'rsatadi.

Kirish

Regressiyani o'rganish deyarli har bir sohada dolzarb savollarga javob berishning eng yaxshi texnikasi hisoblanadi, bu biron bir tajriba sinov taxlillari, sabab-oqibat xulosalari va prognozlash kabi ko'plab turdagi ma'lumotlarni vizual tarzda chuqurroq tushunish imkoniyatini yaratadi.

Sun'iy intellektning mashinani o'qitish sohasida chiziqli regressiya algoritmi keng qo'llaniladi [3]. Chiziqli regressiya nazorat ostida o'qitish algoritmi bo'lib asosan bashorat qilish va ma'lumotlar orasidagi bog'liqlikni aniqlash va taxlil qilish uchun qo'llaniladi. Chiziqli regressiya bashoratli tahlil uchun ishlatiladigan statistik usul bo'lib, o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatadi.

Chiziqli regressiya turlari

Chiziqli regressiyaning uchta asosiy turi mavjud:

1. Oddiy chiziqli regressiya.
2. Ko'p chiziqli regressiya.
3. Chiziqli bo'lmagan regressiya.

Ushbu uchta asosiy toifadan tashqari, ko'plab o'ziga xos chiziqli regressiya usullari mavjud ulardan bazilari quyidagilar:

- Lasso regressiyasi.
- Logistik regressiya.
- Ordinal regressiya.

- Polinomli regressiya.
- Kvantil regressiya.
- Ridge regressiyasi.

Ushbu usullarning har birini aniq bir yondashuvdagi turli vazifalar yoki ma'lumotlarni tahlil qilish maqsadlarida qo'llash mumkin [1], [5]. Chiziqli regressiyaning yuqorida keltirilgan turlari haqida boshqa ilmiy tadqiqotlarimda yoritaman. Ushbu maqolada asosan oddiy chiziqli regressiya haqidagi taxlillar yoritiladi.

Mustaqil o'zgaruvchi x o'qi va bog'liq o'zgaruvchi y o'qi o'rtasidagi chiziqli munosabatlarni ko'rsatuvchi natijalar chiziqli regressiya deb ataladi. Agar kirish o'zgaruvchisi bitta bo'lsa, bunday chiziqli regressiyani oddiy chiziqli regressiya deb ataladi. Agar bir nechta kirish o'zgaruvchilari bo'lsa, uni ko'p chiziqli regressiya deb ataymiz. Chiziqli regressiya modeli o'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarni tavsiflovchi to'g'ri chiziqni beradi.

Oddiy chiziqli regressiya

Agar chiziqli regressiya modeli faqat bitta mustaqil o'zgaruvchidan iborat bo'lsa, bunday model odatda oddiy chiziqli regressiya modeli deb ataladi. Oddiy chiziqli regressiya ikkita uzluksiz o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish uchun ishlatiladi. Oddiy chiziqli regressiya ma'lumotlar nuqtalarini ikkita o'zgaruvchining grafigiga to'g'ri chiziq bilan taqqoslaydigan funksiyani topadi.

Oddiy chiziqli regressiya tenglamasi

$$y = kx + b$$

Bu yerga

y = bog'liq o'zgaruvchi.

x = mustaqil o'zgaruvchi.

k - chiziqning qiyaligi

b - kesma

Mustaqil o'zgaruvchi (x) boshqa o'zgaruvchilarning o'zgarishiga qaramay, o'zgarishsiz qoladi [5]. Bog'liq o'zgaruvchi (y) mustaqil o'zgaruvchining (x) o'zgarishi bilan o'zgaradi (2-rasm). Chiziqli regressiya savdo, ish haqi, yosh, mahsulot narxi va shu kabi boshqa raqamli o'zgaruvchilar o'rtasidagi matematik munosabatlarni simulyatsiya qiladi.

1-rasm. Chiziqli regressiyada o'zgaruvchilar va uning xususiyatlari.

Data science kontekstida siz ushbu tenglamani quyidagicha ko'rishingiz mumkin:

$$y = b_0 + b_1x$$

Bu yerga

b_0 = to'g'ri chiziqning boshlang'ich nuqtasi.

b_1 = qiyalik.

b_0 va b_1 belgilari bizga y o'qi bo'yicha bashorat qilayotgan vaziyatni tushunishga yordam beradi, shuning uchun \hat{y} ko'rinishida belgilanadi, chunki regressiya chizig'ini barcha nuqtalardan o'tishi kutilmaydi [2], [6].

Quyidagi vizualizatsiya chiziqning kesishish shakli chap va o'ngdagi regressiya tenglamasi o'rtasidagi kontseptual farqni ko'rsatadi. Chiziqli tenglamalar tizimining quyidagi ma'lum ikki tenglamadan tashqari yana o'ttiz yoki undan ko'p tenglamalar borligi uchun aniq yechim topilishi kutilmaydi.

$$y = kx + b \rightarrow y = b_0 + b_1x$$

2-rasm. Qiya kesishish shakliga nisbatan chiziqli regressiya tenglamasi (natija).

Oddiy chiziqli regressiyaning maqsadi mustaqil o'zgaruvchiga asoslangan bog'liq (qaram) o'zgaruvchining qiymatini taxmin qilishdir. Mustaqil o'zgaruvchi va bog'liq (qaram) o'zgaruvchi o'rtasidagi chiziqli bog'liqlik qanchalik ko'p bo'lsa, bashorat shunchalik aniq bo'ladi. Bu mustaqil o'zgaruvchi bilan berilgan bog'liq (qaram) o'zgaruvchining dispersiya ulushi qancha ko'p bo'lsa, bashorat shunchalik aniq bo'ladi. O'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik tarqalish chizmasini vizual ravishda ko'rish mumkin. Bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi chiziqli munosabatlar qanchalik ko'p bo'lsa, ma'lumotlar nuqtalarining to'g'ri chiziq bo'ylab yotishi shunchalik ko'p bo'ladi.

Oddiy chiziqli regressiyaning vazifasi bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi chiziqli munosabatlarning eng yaxshi tavsiflovchi to'g'ri chiziqni aniqlashdir. Chiziqli regressiya tahlilida ma'lumotlarning tarqalish yo'nalishi bo'ylab to'g'ri chiziq chiziladi. Ushbu to'g'ri chiziqni qaysi yo'nalish bo'ylab chizishni aniqlash uchun chiziqli regressiya eng kichik kvadratlar usulidan foydalanadi.

Chiziqli munosabat

3-rasm. Ma'lumotlar nuqtalari to'g'ri chiziqda yotishi yoki yotmasligining vizual ko'rinishi (Korrelatsiya).

Usul

Chiziqli regressiya usulini yaxshiroq tushinish uchun universitet talabalarining laboratoriya topshiriqlari, oraliq, yakuniy imtihonlaridan olingan umumiy baholari va

davomatiga oid tajribaviy tahlil ishlari olib borildi. Bu tahlildan asosiy maqsad talabani davomati bilan yakuniy imtihon balli o'rtasida mutanosiblikni aniqlash. Universitetdan 30 nafar talabadan iborat ikkita guruh tanlab olindi. Guruhlarning birinchi toifasi universitetning sirtqi ta'limida, ikkinchi toifasi esa kunduzgi ta'limda o'qitiladi. Ushbu ikki guruh talabalarining bir simestr davomida yakuniy nazoratdan to'plagan balli, davomati va jinsi haqidagi ma'lumotlar to'plandi. Ushbu ma'lumotlar regressiya taxlillari uchun (*data set*) yani ma'lumotlar to'plami vazifasini bajaradi. Chunki kerakli tartibdagi ma'lumotlarsiz regressiya taxlillarni amalga oshirib bo'lmaydi. To'plangan ma'lumotlar jadval ko'rinishida yoritiladi.

Tajribada 60 nafar talabalardan iborat bo'lib, ular ikki guruhga ajratildi va har bir guruh tarkibida 30 nafar talaba qatnashadi. Ma'lumotlar jadvalining tarkibi quyidagi ustunlardan iborat: Tartib raqamlar, ism familiya, davomat (%), ball (100 ballik), jinsi.

1-guruh sirtqi ta'limda o'qiydigan talabalar haqidagi ma'lumotlar. 1-jadval.

No	Ism Familiya	Davomat (%)	Ball	Toifa
1	Sevara Er...va	100	92	Ayol
2	Kamron Al...v	98	64	Erkak
3	Barno Ma...va	99	65	Ayol
4	Sardor Qu...v	100	73	Erkak
5	Shahzoda El...va	94	71	Ayol
6	Ulug'bek Na...v	83	64	Erkak
7	Dildora Xa...va	91	66	Ayol
8	Xurshid Zi...v	89	64	Erkak
9	Shaxzod Ru...ev	87	61	Erkak
10	Shahriyor N...ov	84	65	Erkak
11	Maftuna Sa...va	82	63	Ayol
12	Robiya Zo...va	81	60	Ayol
13	Muhammadali Od...ov	80	60	Erkak
14	Komilbek Ma...v	69	42	Erkak
15	Nilufar Ti...va	78	63	Ayol
16	Behruz Ra...ov	77	61	Erkak
17	Shavkat To...ov	76	65	Erkak
18	Dilnoza No...va	74	69	Ayol
19	Temur Yo...ev	73	64	Erkak
20	Zafar Xo...ev	72	60	Erkak
21	Doston Ra...ov	70	62	Erkak
22	Zarnigor Tu...va	69	63	Ayol
23	Oybek Ha...ov	68	64	Erkak
24	Sherali Ab...ov	67	62	Erkak
25	Farhod Ab...ov	66	60	Erkak
26	Jasurbek Ub...ev	15	22	Erkak
27	To'lqin Er...ev	64	80	Erkak
28	Mohira Yu...va	63	60	Ayol
29	Iskandar Um...ov	10	14	Erkak
30	Laylo Ab...va	60	51	Ayol

2-guruh kunduzgi ta'limda o'qiydigan talabalar haqidagi ma'lumotlar. 2-jadval.

N ^o	Ism Familya	Davomat (%)	Ball	Toifa
1	Jamshid Al...ev	100	95	Erkak
2	Nargiza Ka...va	98	79	Ayol
3	Doston Ra...ov	97	90	Erkak
4	Aziz Ma...ov	95	75	Erkak
5	Ulug'bek Sha...ov	93	73	Erkak
6	Ibrohim To...ov	91	77	Erkak
7	Odil Ra...ov	100	91	Erkak
8	Gulbahor Esh...va	89	76	Ayol
9	Ilhom Us...ov	87	71	Erkak
10	Dilnoza Xo...va	90	69	Ayol
11	Shaxboz Qo...ov	85	65	Erkak
12	Bekzod Jo...ev	83	63	Erkak
13	Daler Zi...ov	80	60	Erkak
14	Zilola So...va	71	58	Ayol
15	Shohruh O'r...ev	88	62	Erkak
16	Jasur Ka...ov	86	65	Erkak
17	Ixtiyor Xo...ev	84	69	Erkak
18	Islombek No...ov	92	67	Erkak
19	Otabek Sa...ev	78	53	Erkak
20	Sirojiddin Ah...ov	36	27	Erkak
21	Zokir Eg...ev	95	91	Erkak
22	Dildora Sa...va	100	93	Ayol
23	Rustam Az...ov	98	90	Erkak
24	Sardor Ja...ov	100	96	Erkak
25	Shohruh Yo...ev	99	87	Erkak
26	Murod Xu...ev	96	80	Erkak
27	Muhlisa No...va	100	82	Ayol
28	Azizbek Ma...ov	90	79	Erkak
29	Sarvar To...ov	88	77	Erkak
30	Mohira Fa...va	86	70	Ayol

100 ballik tizimda baholar 4 toifaga bo'lindi: a'lo (100-90), o'rta (80-70), qoniqarli (70-60) va yiqilganlar (60-0).

Tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar asosida python dasturlash tilida regressiya tahlilini amalga oshiradigan bo'lsak bizga avvalo kutubxonalar kerak bo'ladi.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

Keyingi bosqichda yuqoridagi ma'lumotlar asosida talabalarning davomati va yakuniydan olgan ballari bo'yicha kerakli massivlarni yaratib olamiz.

```
# Davomat va Ball ma'lumotlari
davomat = np.array([
    100, 98, 97, 95, 93, 91, 100, 89, 87, 90,
    85, 83, 80, 71, 88, 86, 84, 92, 78, 36,
```

```
95, 100, 98, 100, 99, 96, 100, 90, 88, 86  
]).reshape(-1, 1)
```

```
ball = np.array([  
95, 79, 90, 75, 73, 77, 91, 76, 71, 69,  
65, 63, 60, 58, 62, 65, 69, 67, 53, 27,  
91, 93, 90, 96, 87, 80, 82, 79, 77, 70  
])
```

Shu tartibda berilgan ma'lumotlar asosida ikkala guruhning massivlari tuzib chiqiladi. Regressiya modeli uchun yuqoridagi ma'lumotlar asosida model xususiyatlari beriladi.

```
# Regressiya modelini qurish
```

```
model = LinearRegression()  
model.fit(davomat, ball)
```

Keyingi bosqich natijalarni chiqarish qismi.

```
# Natijalar
```

```
a = model.coef_[0]  
b = model.intercept_  
print(f"Chiziqli regressiya tenglamasi: Ball = {a:.2f} * Davomat + {b:.2f}")
```

Oxirgi bosqich natijalarning vizual grafigini chizish.

```
# Grafik
```

```
plt.scatter(davomat, ball, color='blue', label='Haqiqiy ballar')  
plt.plot(davomat, model.predict(davomat), color='red', label='Chiziqli regressiya')  
plt.xlabel("Davomat (%)")  
plt.ylabel("Ball")  
plt.title("Davomat va Imtixon Ballari o'rtasidagi bog'liqlik")  
plt.legend()  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

Pythonda jarayonlar ketma ketligi shulardan iborat. Oddiy chiziqli regressiya tahlillarining vizualizatsiya natijalari 1 va 2 -rasmlarda keltirildi.

Natija

Universitet talabalarining laboratoriya topshiriqlari, oraliq, yakuniy imtixonlaridan olingan umumiy baholari va davomatiga oid tahlil natijalri quyidagi natijarni beradi.

Oddiy chiziqli regressiya grafigi

Talabalar imtihon natijalari va yakuniy baholari orasidagi bog'liqlik chiziqli regressiyada asosida vizuallashtirildi (1-rasm, 2-rasm). Grafik xususiyatlari:

- **X o'qida:** Imtihon ballari
- **Y o'qida:** Yakuniy baholar
- **Nuqtalar:** Talabalar ma'lumotlari
- **Chiziq:** Chiziqli regressiya bashorati

Ushbu grafikdan ko'rinib turibdiki, talabalar davomati va (*laboratoriya topshiriqlari, oraliq va yakuniy imtihonlaridan olingan*) umumiy ball natijalari chiziqli regressiya modeliga mos tushmoqda. Demak olingan regressiya tahlillari bo'yicha quydagi natijalarni ko'rishimiz mumkin.

4-rasm. Sirtqi ta'limda o'qiydigan talabalarning chiziqli regressiya bo'yicha taxlil natijalari ballari va davomatlari bo'yicha (natija).

1-guruh ballari bo'yicha taqsimot. 3-jadval.

ar oraliq'i

	a'lo		
	o'rta		
	qoniqarli		
	yiqilgan		
Jami	-	30 ta	100%

7-rasm. 2-guruh ballari bo'yicha taqsimoti.

Kunduzgi ta'lim tahliliy bayonotiga ko'ra universitetda eng yuqori ball to'plagan talabalar soni 23%, o'rta ball to'plaganlar 40%, past ball to'plaganlar 26% va yiqilganlar - 10% ni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek bu yerda 40% talabalari o'rta ball to'plagan.

	Davomat	Ball
Sirtqi ta'lim:	76%	57%
Kunduzgi ta'lim:	90%	75%

■ Sirtqi ta'lim: ■ Kunduzgi ta'lim:

8-rasm. 1-guruh va 2-guruh ballari va davomatlari bo'yicha umumiy o'rtacha natijalar

Sirtqi ta'limda o'qiydigan universitet talabalari umumiy o'rtacha 57% ball to'pladi va umumiy o'rtacha davomati 76% darslarga qatnashgan. Kunduzgi ta'limda o'qiydigan universitet talabalari umumiy o'rtacha 75% ball to'pladi va umumiy o'rtacha davomati 90% darslarga qatnashgan. Regressiya tahlillaridan olingan natijalarga ko'ra o'zaro mutanosiblik juda yaqin va bu oddiy regressiya usuliga juda mos misol bo'la oladi.

Muhokama

Python dasturlash tilida oddiy chiziqli regressiya (linear regression) tahlili o'tkazildi. Bu yerda kirish o'zgaruvchisi sifatida talabalarning davomati va chiqish o'zgaruvchisi sifatida esa imtixon ballari olindi. Regressiya taxlillari natijasida davomatning ballga ta'siri aniqlandi, ya'ni talabalar dars mashg'ulotlariga ko'proq qatnashgan bo'lsa, ularning ballari ham yuqoriroq bo'lish ehtimoli bor. Bu matematik tenglama shaklida chiqdi: $Ball = a * Davomat + b$. Bu yerda a - davomatning bahoga ta'siri, b - boshlang'ich (intersept) qiymat.

Vizual grafik chizildi: haqiqiy ballar nuqtalar ko'inishida (scatter), regressiya chizig'i esa to'g'ri chiziq tarzida ko'rsatildi. Ba'zi talabalar darsga yaxshi qatnashib, yaxshi ball olishgan, ayrimlar esa qatnashgan bo'lsa ham past ball olishgan [4]. Bu holat o'ziga xos o'quv muammolarini ham ko'rsatadi va shunchaki qatnashish emas, sifatli o'rganish muhimligini anglatadi. Ballar bo'yicha sirtqi ta'limda o'qiydigan talabalarning umumiy o'rtacha bali 56% ni, kunduzgi ta'limda o'qiydigan talabalarniki esa 75% ni tashkil qiladi. Natijalardan shuni ko'rib shuni etirof etish kerakki kunduzgi ta'limda o'qiydigan talabalar sirtqi ta'limda o'qiydigan talabalarga nisbatan anchagina yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Bu esa talimning qanday shaklda berilishi mutaxassis kadrlarning sifati qanday bo'lishini ta'minlaydi. Sirtqi ta'lim shaklida talabalar yiliga ikki marta xar biri o'ttiz kunga teng bo'lgan muddat ichida fanlarni o'zlashtirishi juda qiyinligini alohida aytib o'tish kerak. Chiziqli regressiya taxlil natijalarida ham buni kuzatishingiz mumkin.

Kunduzgi ta'limda umumiy holatga ko'ra davomati 90% atrofida talabalar darsga muntazam ravishda qatnashishgan. Sirtqi ta'limda esa bu ko'rsatgichlar o'rtacha 77% ni tashkil qiladi. Ko'rinib turganidek kunduzgi ta'limda o'qiydigan talabalar sirtqi ta'limda o'qiydigan talabalarga qaraganda ancha aktiv qatnashadi. Albatta bunga ayrim sabablarni etiborga oladigan bo'lsak, sirqi ta'lim talabalarning 70% dan ko'prog'i o'z-o'zini band qilish, kasbiy faoliyatlarda ishlab kelganlari va ko'pincha ayrim tashkilotlar ish faoliyatiga o'qishning tasiri bo'lmasligi kerak ekanligini talab qilishi bilan bog'liq tushunmovchiliklar sabab bo'lishi mumkin. Bunday xolatlar ayollarda xam bor ayniqsa oilaviy sabablarga ko'ra muammolar juda ham ko'p uchraydi.

Kunduzgi ta'lim bundan mustasno albatta chunki deyarli barcha talabalar yoshlardan iborat ularda esa bunday holatlarni kamdan kam uchratish mumkin.

Xulosa

Tajribalarimiz davomida imtihon natijalariga davomat kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini kuzatdik. Yuqori natijalarning aksariyati yuqori davomat bilan bevosita bog'liq. Sirtqi ta'limda o'qiydigan universitet talabalariga nisbatan kunduzgi ta'limda o'qiydigan universitet talabalariga davomati va ballari bo'yicha ancha faol va yuqori natijalarni ko'rsatdi. Chiziqli regressiya tahlili davomatning ballga ta'siri qanday bo'lishini ko'rsatdi va bu o'quv jarayonining barqarorligini bildiradi. Chiziqli regressiya buni matematik tarzda tasdiqlaydi.

Adabiyotlar:

1. Shukurov, K. E., & Ergashev, S. B. Biometrik boshqaruv tizimida suxandonni aniqlash masalalariga bo'lgan yondashuv. Iqtisodiyotning tarmoqlarini innovasion rivojlanishida axborot-kommunikasiya texnologiyalarining ahamiyati Respublika ilmiy-texnik anjumanining. Ma'ruzalar to'plami, 458-460.
2. Abduvalieva, Z., & Ergashev, S. (2023). ALGORITHM FOR CLASSIFYING DOCUMENTS OF A SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ORGANIZATION USING MACHINE LEARNING METHODS. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research,(Special Issue), 103-111.
3. Ergashev, S. B., & Yusupov, R. M. (2023). Tyuring mashinasi va sun'iy neyron to'rlari. Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие, 6(6), 27-38.
4. Ergashev, S.B. and Hamroqulova, M.B., 2023. SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING AQLIY DARAJASINI BAHOLASH. GOLDEN BRAIN, 1(30), pp.155-162.

5. Heaton J. Artificial intelligence for humans: deep learning and neural networks. 3rd ed. Scotts Valley: Createspace Independent Publishing Platform; 2015.
6. Javlon, K. and Erali, M., 2023. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, pp.136-141.

